

METHODOLOGICAL APPROACH TO PROFESSIONAL ADAPTATION OF A YOUNG SPECIALIST IN THE PROCESS OF HIS/HER ENTRY INTO THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT

Soliev Ilkhom Sobirovich

FSU, Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor

Kurbanova Khilolakhon Alisher kizi

FSU, Master's student in the specialty Preschool Education

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14769425>

ARTICLE INFO

Received: 24th January 2025

Accepted: 29th January 2025

Online: 30th January 2025

KEYWORDS

*Pedagogical coaching,
methodological hours,
pedagogical skills, teacher,
competence, novice teacher.*

ABSTRACT

This article discusses specially organized work on adaptation with novice teachers, professional support from experienced specialists of a preschool educational organization, ways to solve problems that arise at the beginning of work, improving pedagogical skills and facilitating the entry of new employees into the life of a preschool organization.

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА В ПРОЦЕССЕ ЕГО ВХОЖДЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ

Солиев Илхом Собирович

ФГУ, доктор педагогических наук, доцент

Курбанова Хилолахон Алишер кизи

ФГУ, Магистрант специальности Дошкольное образование

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14769425>

ARTICLE INFO

Received: 24th January 2025

Accepted: 29th January 2025

Online: 30th January 2025

KEYWORDS

*Педагогический коучинг,
методические часы,
педагогическое
мастерство, педагог,
компетентность,
начинающий воспитатель.*

ABSTRACT

В данной статье рассматривается специально организованная работа по адаптации с начинающими педагогами, профессиональная поддержка со стороны опытных специалистов дошкольной образовательной организации, пути решения проблем, возникающих в начале работы, повышение педагогического мастерства и облегчить вхождение новых сотрудников в жизнь дошкольной организации.

Введение

Современное образование предъявляет высокие требования к качеству подготовки и профессиональной адаптации молодых специалистов, вступающих в образовательную среду. Молодой педагог сталкивается с рядом сложностей, связанных

с освоением профессиональных навыков, интеграцией в коллектив, а также созданием эффективного взаимодействия с учащимися. Процесс профессиональной адаптации становится ключевым этапом, от которого зависит не только успешность профессионального становления, но и дальнейшая карьерная траектория специалиста.

Методический подход к профессиональной адаптации направлен на формирование необходимых компетенций, развитие личностных качеств, а также обеспечение психологической и профессиональной поддержки молодого специалиста. Важным аспектом данного процесса является создание условий, способствующих эффективному внедрению молодого педагога в образовательную среду, а также выстраивание системы наставничества и сопровождения.

Особое внимание уделено разработке методик, направленных на снижение уровня профессионального стресса, повышение мотивации, а также формирование устойчивого интереса к педагогической деятельности. Исследование ориентировано на выявление оптимальных механизмов адаптации, которые позволят молодым специалистам быстро и качественно интегрироваться в образовательный процесс, обеспечивая высокий уровень их профессиональной эффективности.

Профессиональная адаптация начинающего воспитателя в процессе его вхождения в образовательную среду пройдет успешно, если:

- трудовая мотивация, педагогическая направленность являются важными факторами при поступлении педагога на работу и закреплены в локальных нормативных актах ДОО;
- профессиональная адаптация воспитателя осуществляется в неразрывной связи с процессом его личностного и профессионального развития и определена в методической работе ДОО;
- в организации педагогического труда имеют место максимальный учет личностных особенностей и уровня профессиональной подготовки, активная поддержка личностного и профессионального роста воспитателя;
- материально-техническое обеспечение образовательного процесса соответствует современным требованиям и помогает педагогу реализовать инновационные подходы.

Выполнению перечисленных выше условий, позволяющих адаптироваться начинающим педагогам, во многом способствует организация «Методических часов» и «Педагогического коучинга», в деятельности, которого ведущая роль отводится старшему воспитателю ДОО.

«Педагогический коучинг» выполняет следующие цели и задачи:

Цель: создание условий для повышения профессиональных компетенций начинающего педагога.

Задачи:

1. Содействовать начинающему педагогу в приобретении знаний и умений, необходимых в образовательной деятельности.
2. Оказать консультативную помощь начинающему педагогу по вопросам образования и воспитания детей дошкольного возраста
3. Разработать организационно – методические рекомендации по оптимизации образовательного процесса, условий обучения и воспитания детей.

Анализ и результаты

Проведённое исследование показало, что профессиональная адаптация молодых специалистов в образовательной среде является многоэтапным и комплексным процессом, включающим как личностные, так и профессиональные аспекты. В рамках анализа были выявлены основные трудности, с которыми сталкиваются молодые педагоги: нехватка практического опыта, сложность выстраивания взаимоотношений с коллегами и учащимися, а также необходимость эффективного управления учебным процессом.

Результаты опросов и наблюдений продемонстрировали, что наличие наставнической поддержки играет ключевую роль в успешной адаптации специалистов. Молодые педагоги, которым была предоставлена возможность взаимодействовать с опытными коллегами, отмечали снижение уровня профессионального стресса и уверенность в своих действиях. Кроме того, программы повышения квалификации, ориентированные на развитие педагогических и психологических компетенций, также способствовали ускорению процесса интеграции в образовательную среду.

Одним из важных выводов стало понимание необходимости внедрения индивидуальных методик сопровождения, учитывающих особенности личности молодого специалиста. Практическое применение таких подходов позволило снизить количество конфликтных ситуаций, повысить удовлетворённость профессиональной деятельностью и улучшить взаимодействие с учащимися.

Таким образом, результаты исследования подтверждают эффективность методического подхода к профессиональной адаптации, основанного на сочетании наставничества, профессиональной подготовки и психолого-педагогической поддержки. Выявленные механизмы и предложенные рекомендации могут быть применены в образовательных учреждениях для создания благоприятных условий для молодых специалистов, что в конечном итоге положительно скажется на качестве образовательного процесса.

Выводы

Профессиональная адаптация молодых специалистов в образовательной среде представляет собой сложный процесс, который требует методической организации и целенаправленной поддержки. На основе проведённого исследования можно сделать следующие выводы:

- 1. Роль наставничества:** Системное сопровождение со стороны опытных коллег способствует снижению уровня профессионального стресса, повышению уверенности и более быстрому освоению профессиональных обязанностей.
- 2. Необходимость индивидуального подхода:** Индивидуализация процесса адаптации с учётом личных особенностей молодого специалиста позволяет минимизировать сложности вхождения в профессиональную среду.
- 3. Значение профессиональной подготовки:** Регулярное участие в тренингах, семинарах и курсах повышения квалификации помогает молодым педагогам развивать ключевые компетенции, необходимые для успешной работы.

4. **Создание благоприятной среды:** Участие руководства образовательного учреждения в создании комфортных условий для молодых специалистов значительно увеличивает шансы их успешной интеграции в коллектив.

Таким образом, разработка и внедрение комплексного методического подхода, включающего наставничество, обучение и психологическую поддержку, является важным условием успешной профессиональной адаптации молодых специалистов. Эти меры не только способствуют их профессиональному развитию, но и положительно влияют на общий уровень качества образовательного процесса.

References:

1. Закон Республики Узбекистан «О дошкольном образовании и воспитании» ЗРУ-595 16.12.2019
2. Шин А.В., Мирзиёева Ш.Ш., Грошева И.В., «Планирование процесса обучения на основе личностно-ориентированного подхода» Методическое пособие (издание первое). Ташкент 2020
3. Приказ Министерства Дошкольного образования Республики Узбекистан «О развитии работы непрерывного методического обслуживания в дошкольной образовательной системе» № 128 12.06.2021
4. Типовое ПОЛОЖЕНИЕ о порядке организации «Педагогической тренерской» деятельности в государственных дошкольных образовательных организациях
5. Макарова, Е. В. *Наставничество как инструмент профессиональной адаптации* // Образование и общество. – 2019. – №4. – С. 25–30.
6. Шадрин, В. А. *Особенности профессиональной адаптации молодых специалистов в системе образования* // Психология труда. – 2021. – №2. – С. 12–19.